

AKADEMIJA TOOLS4CAP - MODUL IV

ORODJA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA SKP NA VEČ RAVNEH: POGLOBITEV V MATRIKO IOI IN INTERVENCIJSKO LOGIKO

Povzetek

Uvod

Razvoj privlačnega, odpornega in trajnostnega kmetijskega sektorja, ki se lahko odziva na družbene in okoljske zahteve, je ključni izziv sedanje in prihodnje skupne kmetijske politike (SKP). Za njegovo učinkovito reševanje je treba sprejeti **zanesljive pristope upravljanja, ki spodbujajo aktivno udeležbo in sodelovanje na več ravneh med vsemi deležniki**, vključenimi v oblikovanje in izvajanje SKP.

ORGANIZATOR:

22. MAJ 2025

SPLETNI DOGODEK

48 UDELEŽENCEV iz 20 DRŽAV

(Javni organi, organi upravljanja, raziskovalci, inovatorji in drugi deležniki v kmetijskem sektorju)

PREDSTAVITVE IN POSNETKI [TUKAJ](#)

Če vidite to ikono, kliknite za ogled predstavitev

Če vidite to ikono, kliknite za ogled videoposnetka

Glavni poudarki modula

Modul IV akademije Tools4CAP, ki ga je vodilo Evropsko združenje za inovacije v lokalnem razvoju ([AEIDL](#)), je bil posebej namenjen raziskovanju metodologij in orodij, ki omogočajo takšno učinkovito upravljanje v praksi. V modulu, ki je potekal na spletu 22. maja 2025 in na katerega je bilo prijavljenih 48 strokovnjakov iz 20 držav, so bili predstavljeni inovativni pristopi za krepitev oblikovanja in spremljanja strateških načrtov SKP (SN SKP).

Ta modul temelji na delu, ki sta ga vodila [Inštitut za raziskovanje razvoja podeželja](#) (IfLS) in [Univerza v Ljubljani](#) (UL), prispevali pa so vsi projektni partnerji. Rezultati so podrobno opisani v dokumentu [Orodja za odločanje na podlagi participativnega in večnivojskega upravljanja: metodološke smernice, vključno s protokoli \(D3.3\)](#). Rezultati tega projekta poudarjajo pomen **transparentnih, vključujočih in z dokazi podprtih postopkov odločanja**, ki so temeljni za oblikovanje strateških načrtov SKP v okviru novega modela izvajanja SKP in njegovega poudarka na rezultatih.

Simone Sterly z inštituta IfLS in Ilona Rac z Univerze v Ljubljani sta na posvetu ne le opisali, za kaj se orodja uporabljajo, temveč sta podali tudi podrobna praktična navodila, kako ta orodja uporabiti v praksi v ciklu priprave strateških načrtov SKP.

NAČELA POSTOPKOV OBLIKOVANJA SN SKP

Na dokazih temelječe oblikovanje politik

Transparentnost pri sprejemanju odločitev

Vključujoče sodelovanje deležnikov

Prožnost in prilagodljivost

Odgovornost in spremljanje

Skladnost z Evropskim zelenim dogovorom in cilji trajnostnega razvoja

Učinkovitost in stroškovna učinkovitost

Ta modul je del [Akademije Tools4CAP](#), katere cilj je zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje z namenom razvoja privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. Projekt [Tools4CAP](#), ki ga koordinira [ECORYS](#), je vključen v program Obzorje in vključuje 21 partnerskih organizacij iz 18 držav EU z izjemnim strokovnim znanjem na področju gospodarskih, okoljskih, podnebnih in družbenih vprašanj, novih virov podatkov in tehnologij spremljanja ter vključevanja deležnikov, družbenih in okoljskih podatkov ter kazalnikov, povezanih z dobrim počutjem živali, v kontekstu kmetijstva in razvoja podeželja.

Pregled orodij za vključujoče in večnivojsko upravljanje

Simone Sterly

Inštitut za raziskave razvoja podeželja (IfLS)

Smernice, vključene v dokument in predstavljene v modulu, temeljijo na spoznanjih [iz konceptualnega okvira Tools4CAP](#), [vrednotenja in primerjalne analize SPS](#) ter poročila o [sooblikovanih izboljšanih ali novih orodjih za odločanje](#).

Časovna razporeditev sooblikovanih orodij in pristopov v postopku oblikovanja SN SKP

Participativno oblikovanje vizije (PVB) je usmerjeno v vključevanje stališč širokega spektra deležnikov v skupno oblikovanje dolgoročne prihodnje vizije za določeno ozemlje ali sektor. Uporablja se v začetnih fazah cikla oblikovanja politike in zagotavlja metodološki okvir za usklajevanje različnih interesov v okviru strateškega načrtovanja SKP. Njegovo izvajanje pomeni celovit postopek načrtovanja in pristop z več akterji. S spodbujanjem vključevanja deležnikov pomaga tudi ustvariti občutek soodgovornosti za nastajajoči načrt.

Komunikacija o procesu in vključevanje deležnikov (PCSE) je instrument, ki je zasnovan tako, da omogoča in usmerja strukturirano interakcijo z deležniki v vseh fazah političnega cikla SKP. Njegova naloga je ustvariti okvir za

vključevanje znanja in izkušenj deležnikov in podporo procesu odločanja. V fazi načrtovanja prispeva k ustreznosti intervencij. Med izvajanjem in spremljanjem omogoča sistematično zbiranje povratnih informacij.

Določanje prioritete in odločanje (PDM) omogoča vključitev metodologij za oblikovanje razvrstitve prednostnih nalog na participativen in strukturiran način, ko so prioritete določene. To pomaga pri dodeljevanju sredstev v okviru SKP. Ta postopek omogoča optimizacijo rabe omejenih virov, vključevanje preferenc vključenih akterjev ter izvajanje transparentnih in na dokazih temelječih postopkov odločanja. Njegova uporaba je usmerjena v reševanje primerov nasprotovanja med cilji v fazi oblikovanja programov SKP.

Intervencijska logika (IL) je konceptualni in metodološki okvir, ki se uporablja za sistematično predstavitev vzročne povezave med uporabljenimi viri, izvedenimi dejavnostmi, ustvarjenimi neposrednimi rezultati in dolgoročnimi učinki, ki se pričakujejo od določene intervencije politike. Ta pristop strukturira ukrepe glede na splošne cilje SKP in opredeljuje pričakovane poti za doseganje skladnosti in učinkovitosti politike, kar je še posebej pomembno v kontekstu kompleksnosti in upravljanja na več ravneh.

Matrika IOI (ukrep – cilj – učinek) (IOI) omogoča strukturiranje in analizo informacij, ki podpirajo oblikovanje politike in izbiro ukrepov. Matrika povezuje posamezne ukrepe SKP s cilji politike in potencialnimi učinki. Omogoča oceno ustreznosti ukrepa za določen cilj, upoštevanje več

učinkov istega ukrepa in analizo notranje skladnosti nabora predlaganih ukrepov. Njena uporaba je osredotočena na faze oblikovanja in načrtovanja ter zagotavlja analitični okvir, ki temelji na medsebojni povezanosti elementov.

Izdelava scenarijev za oceno učinka politike (SBPIA) omogoča oceno potencialnih učinkov različnih možnosti politike. Pomeni razvoj in analizo hipotetičnih scenarijev, ki simulirajo različne konfiguracije političnih dejavnikov in zunanjih pogojev. Uporablja se v fazah oblikovanja in načrtovanja SN SKP in prispeva k predvidevanju rezultatov, primerjavi alternativ in ocenjevanju zanesljivosti ukrepov v različnih okoliščinah, pri čemer združuje kvalitativne in kvantitativne pristope.

NALOGA POLITIKE	POTREBE KONČNEGA UPORABNIKA	USTREZNA ORODJA
Analiza socio-ekonomskega konteksta	Natančni, celoviti socialno-ekonomski podatki	PVB, PCSE
Analiza SWOT	Opredelitev prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti	PVB, PCSE
Ocena potreb	Vključujoče razumevanje lokalnih potreb	PVB, PCSE, PDM
Določitev ukrepov	Usklajene intervencijske strategije, usklajene s cilji SKP	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Določanje ciljev	Soglasje o merljivih ciljih	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Finančne dodelitve	Utemeljeno, prednostno razporejeno načrtovanje proračuna	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Analiza ex ante in strateška okoljska presoja	Presoja okoljskih in družbenih vplivov	IL, IOI, SBPIA
Posvetovanja z deležniki	Vključujoče in pregledne povratne informacije deležnikov	VSA ORODJA

Namen orodij za participativno in večinovojno upravljanje

Uporaba matrike IOI in intervencijske logike: načrt za izvajanje, pojasnjen v okviru modula

Ilona Rac
Univerza v Ljubljani

Simone Sterly
Inštitut za raziskovanje razvoja podeželja (IfLS)

V četrtem modulu Akademije Tools4CAP **sta bili podrobno predstavljeni** dve ključni metodološki orodji, **matrika IOI in intervencijska logika**. Poseben poudarek je bil na njuni praktični uporabi, saj so udeleženci dobili vpogled v to, kako ju je mogoče učinkovito izvajati v dejanskih scenarijih. V tem razdelku je opisan kratek načrt za uporabo vsakega orodja, ki temelji na izčrpnih opisih, navedenih v [dokumentu 3.3 projekta Tools4CAP](#), in ponuja uporabnikom vodnik za njihovo uporabo po korakih.

Intervencijska logika: ključne točke, ki jih je treba upoštevati

- Najprej jasno ugotovite, kaj želite doseči s svojim projektom. To pomeni, da morate razumeti trenutne razmere in pridobiti prispevke vseh vpletenih. *Kakšen poseben problem poskušate rešiti in kaj predstavlja uspeh?*
- Drugi korak je ocena trenutnega stanja na področju kmetijstva in razvoja podeželja, da bi ocenili obstoječe potrebe in potencialna področja za posredovanje. *Kje so vrzeli ali priložnosti za vpliv?*
- Tretjič, opišite potrebne vire, načrtovane ukrepe, neposredne rezultate in predvidene učinke za vsako intervencijo. Tako boste zagotovili, da je vsak korak usklajen s širšimi cilji politike in prispeva k merljivim rezultatom.
- Določitev ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) je najpomembnejša za kvantitativno merjenje napredka pri doseganju strateških ciljev. Hkrati je razvoj zanesljivega sistema za zbiranje in analizo podatkov bistvenega pomena za lažje sprotne spremljanje zanesljivosti izvajanja in doseženih rezultatov. *Katere podatke boste zbirali za potrebe dokazovanja učinka?*
- Izvedite ukrep, dodelite potrebne finančne, človeške in tehnične vire za sodelovanje s kmeti, lokalnimi skupnostmi, vlado, agencijami in drugimi deležniki za učinkovito izvajanje.
- Naslednji korak je vzpostavitev sistema za redno poročanje o napredku in preglede. Ta ponavljajoči se postopek omogoča stalno ocenjevanje uspešnosti glede na načrt in spodbuja pristop prilagodljivega upravljanja, ki omogoča pravočasne prilagoditve intervencijskih strategij na podlagi podatkov o spremljanju in povratnih informacij.
- Na koncu ocenite splošni učinek ukrepa na razvoj kmetijstva in podeželja. *Kaj ste se naučili iz tega procesa in kako vam bo to pomagalo pri prihodnjem delu?* Ugotovitve, pridobljene s tem vrednotenjem, so bistvenega pomena za informiranje o prihodnjih političnih odločitvah, izpopolnjevanje intervencijskih strategij in prispevajo k ciklu stalnih izboljšav na zadevnem razvojnem področju.

S tem orodjem lahko dosežemo usklajenost, transparentnost in odgovornost. Njegovo rabo določa 109. členu Uredbe o SN SKP. Med drugim omogoča oblikovanje ukrepov SKP, ki temeljijo na dokazih, ter usklajevanje intervencij s cilji na ravni EU.

Ilona Rac, Univerza v Ljubljani

Glavne točke za matriko IOI

- ✓ Prvi korak: jasno opredelite specifične ukrepe SKP, ki se obravnavajo. *Kaj točno je ukrep politike, ki se predlaga ali analizira?*
- ✓ Drugi korak: ugotovite, kateri od krovnih ciljev politike SKP so najbolj pomembni za opredeljeni(-e) poseg(-e). Upoštevajte neposredne in posredne povezave.
- ✓ Za vsako intervencijo in njeno povezavo z opredeljenimi cilji premislite in dokumentirajte možne vplive. Upoštevajte vrsto učinkov, tako pozitivnih kot negativnih, neposrednih in posrednih, kratkoročnih in dolgoročnih.
- ✓ Naslednji korak je vzpostavitev povezav: sistematično začrtajte povezavo med posegi, cilji in možnimi učinki. To vključuje izrecno zarisovanje povezav in pojasnjevanje razlogov za vsako povezavo.
- ✓ Pomembno je tudi oceniti ustreznost vsakega ukrepa glede na specifični cilj. *V kolikšni meri intervencija prispeva k doseganju zastavljenega cilja?*
- ✓ **Pozor!** Upoštevajte večkratne učinke in analizirajte, ali ima lahko posamezna intervencija več učinkov, kar bi lahko vplivalo na več različnih ciljev.
- ✓ *Ali ukrepi delujejo v sinergiji ali obstajajo morebitna nasprotja?* Preučite celoten sklop predlaganih ukrepov, da zagotovite notranjo skladnost.
- ✓ Na koncu uporabite strukturirane informacije in analize iz izpolnjene matrike IOI za potrebe postopka oblikovanja politike ter podporo pri izbiri najustreznejših in najbolj skladnih intervencij.

Matrika IOI, kratica za matriko ukrep-cilj-kazalnik, je osrednje metodološko orodje, ki se spodbuja v okviru projekta Tools4CAP za podporo strateškega načrtovanja in vrednotenja strateških načrtov SKP. Zasnovano je tako, da zagotavlja, da je vsak ukrep politike namenski, usklajen s cilji in merljiv, kar omogoča pregledno in na dokazih temelječe izvajanje skupne kmetijske politike.

Simone Sterly, IfLS

Končni sklepi in ključne ugotovitve

V ločenih sobah so bili udeleženci seznanjeni z uporabo teh orodij in prikazani različni scenariji, v katerih jih je mogoče uporabiti. V nadaljevanju so predstavljena nekatera glavna področja, ki so bila obravnavana v zvezi z obema orodjema.

Intervencijska logika za ukrepe SKP za prilagajanje podnebnim spremembam

Na tej seji je bilo osrednje vprašanje, ki je vodilo razpravo, *"kako oblikovati jasno in realistično intervencijsko strategijo za ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam v okviru SKP?"*. Udeleženci so na podlagi okvira intervencijske logike sodelovali pri opredelitvi morebitnih potreb in ciljev, ki jih je treba obravnavati, ter pri opredelitvi potrebnih vložkov, dejavnosti, ki jih je treba razviti, neposrednih učinkov, pričakovanih dolgoročnih rezultatov, kot tudi zunanjih dejavnikov in kazalnikov za spremljanje in vrednotenje.

Korak za korakom: rezultati praktične vaje za razvoj okvira intervencijske logike

Kako to storiti?

- 1 Določite jasen cilj (raven učinka): v tem konkretnem primeru mora biti cilj prilagajanja SKP podnebnim spremembam osredotočen na odpornost. To vključuje stabilne dohodke kmetij kljub podnebnim šokom, spodbujanje odpornih krajin in ekosistemov (kot so zdrava tla in zaščiteni vodni sistemi) ter prispevanje k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP), čeprav prilagajanje ostaja osrednji cilj.
- 2 Opredelite specifične ukrepe za doseg cilja. V tem primeru so udeleženci opredelili več ključnih ukrepov. Med njimi so bili vzpostavitev institucionalnega okvira za usklajevanje interesnih skupin, oblikovanje skupne vizije med akterji, spodbujanje kolektivnih pristopov (npr. kmetijske zadruge, lokalne skupine za upravljanje voda) in

izvajanje strategij za obvladovanje tveganj, vključno s finančnimi instrumenti (zavarovanje, skladi za sušo itd.). Izpostavljena je bila tudi zamisel o zagotavljanju, da "ne izpuščamo preveč", kar je namigovalo na soodvisne koristi za blažitev posledic podnebnih sprememb. Ti ukrepi predstavljajo vložke in aktivnosti v okviru intervencijske logike.

- 3 Osredotočite se na merljive rezultate (rezultate in učinke): Ta korak je ključen za učinkovito spremljanje in vrednotenje. Primeri so zajemali: stabilne prihodke kmetov, stalno pridelavo pridelkov kljub podnebnim ekstremom, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (če so cilj dvojne koristi) ter izboljšanje kakovosti in količine vode.

Matrika IOI in dožemanje njene uporabnosti v naslednjih strateških načrtih SKP

Vprašanje, zastavljeno udeležencem: *"Kako bi lahko bila matrika IOI koristna za države članice v naslednjem strateškem načrtu SKP?"*, je sprožilo vrsto odgovorov, ki so poudarili njen potencial kot strateškega orodja in več razsežnosti njene uporabe, od pregleda in prilagajanja intervencij do poenostavitve inherentne kompleksnosti ciljev politike.

Med ključnimi spoznanji je bilo navedeno, da bi lahko matrika IOI delovala kot orodje pri *"vmesnem pregledu"*, ki zagotavlja, da so predlagane intervencije usklajene s ključnimi potrebami. Cenjena je bila tudi njena sposobnost poenostavitve vizualizacije kompleksnih ciljev politike, ki olajša razumevanje in analizo.

Udeleženci so opozorili tudi na njeno vlogo pri poenostavitvi načrtovanja programov s povezovanjem njegovih faz. Poudarjen je bil tudi potencial za pomoč pri

ocenjevanju sedanjega strateškega načrta SKP, ki ponuja podlago za predlaganje sprememb, četudi so te sprva omejene.

Nazadnje so odzivi pokazali, da bi lahko predlogi, ki izhajajo iz uporabe matrike IOI, pomagali pri ambicioznejših in daljnosežnejših posegih v novem strateškem načrtu SKP ter usmerjali načrtovanje za prihodnje obdobje.

Vaja za matriko IOI je bila prvotno zasnovana tako, da je preučila tri različne scenarije: osredotočanje na varstvo okolja in podnebne ukrepe ter uravnoteženje socio-ekonomskega razvoja in vitalnosti podeželja. Vendar se je razprava v skupini zaradi časovnih omejitev osredotočila izključno na prvega, povezanega s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Main objective	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Crucial support	Payments for small farmers	Local support	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advisory, dissemination
Specific Objective	Identified key challenge (e.g. based on SWOT)		●						●	●	●		●				
	1. Farm income support	■															
	2. Risk management														■		
	3. Resilience																
	4. Investments (productive)																
Competitiveness	5. Entrepreneurship																
	6. Sustainable production (economic)																
	7. Transparency supply chain & demand																
Position of the farmer in the supply chain	8. Knowledge and innovation																
	9. Cooperation in supply chains																
Climate	10. Short supply chains																
	11. Livestock (ruminant)																
	12. Peat areas																
	13. Carbon sequestration		■														
	14. CO2 forest/UEM																
Environment	15. Climate adaptation																
	16. Water management																
	17. Nitrate																
	18. Nutrients (other)																
Biodiversity	19. Plant protection																
	20. Sustainable soils																
	21. Species/habitats protection																
Generational renewal	22. Landscapes/ecosystem services																
	23. Young farmers																
Rural (social) policies	24. Bioeconomy																
	25. Rural area																
	26. Social cohesion																
Consumer concerns	27. Image/identity																
	28. Animal welfare																
	29. Circular agriculture																
	30. Food forests																

Izzivi in potrebe za uporabo matrike IOI

Čeprav je matrika IOI priznana zaradi svojega potenciala, njeno izvajanje v državah članicah ni brez pomembnih izzivov. Vprašanje *"Kakšne izzive vidite pri uporabi matrike IOI v vaši državi članici ter kakšne spremembe in kakšno podporo bi potrebovali za njeno izvajanje?"* je razkrilo več ključnih izzivov, ki se nanašajo predvsem na **interakcijo med deležniki in upravljanje informacij**.

Prvič, eden od udeležencev je poudaril **možnost neskladja** med znanjem, ki temelji na dokazih, in mnenji deležnikov, zato je potreben zanesljiv mehanizem za vključevanje različnih vidikov, ki zagotavlja, da so odločitve utemeljene na objektivnih podatkih in praktičnih izkušnjah vključenih oseb.

V zvezi z deležniki je bilo omenjeno tudi **pridobivanje reprezentativnih informacij in povratnih informacij iz vseh sektorjev**. Različni interesi in heterogenost vključenih skupin lahko otežijo celovito in enakopravno vključevanje različnih skupin. To je neposredno povezano z drugim izzivom: **usklajevanjem sodelovanja vseh deležnikov**, kar je proces, ki zahteva posebna sredstva in strategije za zagotavljanje učinkovitega in smiselnega sodelovanja. Zadnja točka je povezana z izzivom **ustreznega zbiranja podatkov in pomenom opredelitve načina vključevanja deležnikov v ta proces**.

Naslednji koraki

Srečanje Akademije se je zaključilo z napovedjo naslednjih korakov, vključno s tem, da bodo gradiva s srečanja in poročilo o glavnih obravnavanih elementih na voljo na strani dogodka in kanalu YouTube.

Vse predstavitve in posnetki so na voljo na [strani dogodka](#).

V projekt se vključite [tukaj](#).

Ali pa se prijavite na e-novice [tukaj](#).

Novi izobraževalni moduli Akademije bodo objavljeni v bližnji prihodnosti [tukaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

